

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ

Качула Светлана Валентиновна, к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов
 Университет таможенного дела и финансов
 ул. Ростовская, 43, г. Днепр, 49023
 e-mail: s.kachula@ukr.net

DATA ABOUT THE AUTHOR

Kachula S.V., Cand.Econ.Sc., Associate Professor Department of Finance
 University of Customs and Finance
 43 Rostovska Str., Dnipro, 49023, Ukraine
 e-mail: s.kachula@ukr.net

УДК 336.14

ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

**Кужелєв М.О.,
 Плахотнюк В.В.**

***Предметом дослідження** є комплекс методів забезпечення фінансової незалежності місцевих бюджетів в умовах децентралізації.*

***Мета роботи** – на основі системного підходу розробити основні напрями забезпечення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування в умовах бюджетної децентралізації.*

***Методологією** проведення дослідження є методи аналізу та синтезу, статистичні методи, в тому числі графічний метод, табличний, методи порівняння та узагальнення.*

***Результати роботи.** Проведено порівняльний аналіз впливу децентралізації на формування місцевих бюджетів (на прикладі місцевого бюджету м. Ірпінь за 2014-2016 рр.). Розроблено ряд рекомендацій щодо покращення системи формування коштів місцевих бюджетів, а також наведені шляхи підвищення рівня самостійності місцевих бюджетів. Розглянуто нетиповий для Української економіки метод аналізу бюджету – гендерний, що дозволило провести додатковий аналіз місцевих бюджетів, виявити проблемні статті в місцевих бюджетах, в плані гендерно-орієнтованого бюджетування та розробити ряд певних рекомендацій щодо їх усунення.*

***Галузь застосування результатів.** Формування бюджетів місцевого самоврядування в умовах децентралізації. Місцеві бюджети.*

***Висновки:** Аналіз дохідної та видаткової частини бюджету міста Ірпінь протягом 2014-2016 рр. у контексті формування та розподілу доходів місцевого бюджету вказує на значне збільшення рівня фінансової децентралізації за доходами, пряму залежність місцевих органів влади від центрального уряду, і частково доходів місцевих бюджетів від трансфертних платежів та демонструє необхідність підвищення самостійності місцевих бюджетів, а також необхідність в фінансово грамотних керівниках органів місцевого самоврядування. Досліджено, що для того, щоб місцеві бюджети, (зокрема в місті Ірпінь) стали основою фінансової самостійності місцевих властей необхідно чітко розподілити компетенції між органами центральної влади, регіонального та місцевого самоврядування і поступово переходити до децентралізації державних фінансів; джерела податкових надходжень необхідно розподілити між центральною і місцевою владою в адекватності виконання ними функцій, що повинно знайти своє відображення в законодавстві про місцеве самоврядування, а також потрібно надати органам місцевого самоврядування можливість самостійно встановлювати перелік місцевих податків і зборів та їх ставки.*

***Ключові слова:** місцевий бюджет, бюджетна система, податкові надходження, самостійність місцевих бюджетів, децентралізація, дохід, гендерно-орієнтоване бюджетування, гендерний бюджетний аналіз.*

**ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
 В УСЛОВИЯХ БЮДЖЕТНОЙ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ**

**Кужелєв Н.А.,
 Плахотнюк В.В.**

***Предметом исследования** является комплекс методов обеспечения финансовой независимости местных бюджетов в условиях децентрализации.*

Цель работы - на основе системного подхода разработать основные направления обеспечения финансовой независимости органов местного самоуправления в условиях бюджетной децентрализации.

Методологией проведения исследования являются методы анализа и синтеза, статистические методы, в том числе графический метод, табличный, методы сравнения и обобщения.

Результаты работы. Проведен сравнительный анализ влияния децентрализации на формирование местных бюджетов (на примере местного бюджета г. Ирпень за 2014-2016 гг.). Разработан ряд рекомендаций по улучшению системы формирования средств местных бюджетов, а также приведены пути повышения уровня самостоятельности местных бюджетов. Рассмотрен нетипичный для Украинской экономики метод анализа бюджета - гендерный, что позволило провести дополнительный анализ местных бюджетов, выявить проблемные статьи в местных бюджетах, в плане гендерно-ориентированного бюджетирования и разработать ряд определенных рекомендаций по их устранению.

Область применения результатов. Формирования бюджетов местного самоуправления в условиях децентрализации. Местные бюджеты.

Выводы: Анализ доходной и расходной части бюджета города Ирпень в 2014-2016 гг. в контексте формирования и распределения доходов местного бюджета указывает на значительное увеличение уровня финансовой децентрализации по доходам, прямую зависимость местных органов власти от центрального правительства, и частично доходов местных бюджетов от трансфертных платежей и демонстрирует необходимость повышения самостоятельности местных бюджетов, а также необходимость в финансово грамотных руководителях органов местного самоуправления. Доказано, что для того, чтобы местные бюджеты (в частности в городе Ирпень) стали основой финансовой самостоятельности местных властей необходимо четко распределить компетенции между органами центральной власти, регионального и местного самоуправления и постепенно переходить к децентрализации государственных финансов; источники налоговых поступлений необходимо распределить между центральной и местной властью в адекватности выполнения ими функций, должно найти свое отражение в законодательстве о местном самоуправлении, а так же необходимо предоставить органам местного самоуправления возможность самостоятельно устанавливать перечень местных налогов и сборов и их ставки.

Ключевые слова: местный бюджет, бюджетная система, налоговые поступления, самостоятельность местных бюджетов, децентрализация, доход, гендерно-ориентированное бюджетирование, гендерный бюджетный анализ.

LOCAL BUDGETING IN A BUDGETARY DECENTRALIZED CONTEXT

Kuzheliev M.O.,
Plahotniuk V.V.

The subject of the study is the full range of methods for ensuring financial independence for local budgets in a decentralized environment.

The purpose of the study is to work out a strategy based on the systematic approach to ensure financial independence for local budgets in a decentralized environment.

The study methodology includes methods of analysis and synthesis, statistical methods, such as graphic and tabular methods, and methods for comparing and generalization.

The results of the study. A comparative analysis of the impact of decentralization on the local budgeting has been carried out using the example of the 2014-2016 budget of Irpin. Some recommendation has been drafted to improve the system of local budgeting including some ways of greater development of the empowerment and autonomy of local budgets. Non-typical for Ukrainian economy gender method of budget analysis has been considered resulting in additional analysis of local budgets and eliciting a fact of the existence of some problematic budget lines regarding a gender-based approach in budgeting and working out a number of recommendation to eliminate them.

The sphere of application of results. Local budgeting in a decentralized environment. Local budgets.

Conclusion. Budget decentralization being taken into consideration opens up the prospect of the development of local self-government in order to deal effectively with the administration of local affairs, and enhance the role of citizens in the sphere of decision-making and practical implementation of socio-

economic programs for the region. Financial basis of local budgets must assist local self-government in an effective implementation of the development strategy for the region.

An analysis of the revenue and expenditure sides of the budget of Irpin in 2014-2016 in the context of the budgeting and income distribution of local budget shows a considerable increase in the level of fiscal decentralization of the income section of the budget, direct dependence of local authorities on the central Government and partly on transfer payments and emphasizes the need to strengthen the self-sustainability of local budgets and cover the requirement of financially literate managers.

It has been found that a balanced division of powers between the central Government and the regions and decentralization of public finances are needed to reform local budgets (including the budget of Irpin). The sources of tax revenues are considered to be distributed between central and local authorities according to proper discharge of their duties that should be a subject for legislation on local self-government. Besides it is essentially necessary to give the local authorities the right to establish local taxes and duties and their rates.

The analysis of a gender-based budgeting clearly indicates the importance of objective approach to budgetary expenditure. An integrated analysis of all the spheres of financing needs is important for rational and efficient allocation of financial resources at the state and local levels.

Key words: *local budget, budget system, tax revenue, self-sustainability of local budgets, decentralization, income, gender-based budgeting, gender method of budget analysis.*

Актуальність теми. В умовах структурної перебудови національної економіки, формування фінансової незалежності органів місцевого самоврядування є одним із головних чинників збільшення фінансової спроможності регіону. Забезпечення сталого розвитку територіальних громад в процесах бюджетної децентралізації – пріоритетне завдання органів місцевого самоврядування.

Ступінь дослідження вченими. Теоретико-методологічними проблемами формування та використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів у вітчизняній фінансовій науці присвячені праці вчених-економістів: С. Буковинського, О. Василика, А. Даниленка, О. Кириленко, В. Кравченка, І. Луніної, І. Лютого, В. Опаріна, К. Павлюк, О. Романенко, В. Федосова, І. Чугунова, С. Юрія. Однак незважаючи на велику кількість досліджень, питання забезпечення фінансової незалежності місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації є малодослідженим та потребує проведення подальших досліджень.

Мета роботи – розробити пропозиції щодо забезпечення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування в умовах бюджетної децентралізації.

Досягнення поставленої мети обумовило вирішення таких завдань: узагальнення теоретичних основ формування місцевих бюджетів в системі економіко-соціальних перетворень; аналіз дохідної та видаткової частин бюджету міста Ірпін при централізованому та децентралізованому розподілі фінансових ресурсів; розробка підходів до формування та використання місцевих бюджетів на основі гендерно-орієнтованого бюджетування; обґрунтування пріоритетних напрямів підвищення рівня ефективності формування та використання місцевих бюджетів в умовах децентралізації.

Об'єкт дослідження – сукупність економічних відносин, що виникають між державою, підприємствами, населенням та ланками бюджетної системи у процесі забезпечення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування в умовах бюджетної децентралізації (на прикладі міста Ірпін).

Предметом дослідження є комплекс методів забезпечення фінансової незалежності місцевих бюджетів в умовах децентралізації.

Постановка проблеми. Особливе місце в бюджетній системі держави належить місцевим бюджетам, які є основою фінансової бази органів місцевого самоврядування та мають багатовекторний характер.

Місцеві бюджети можна розглядати у двох аспектах. По-перше, як організаційну форму мобілізації частини фінансових ресурсів у розпорядження місцевих органів самоврядування. По-друге, як систему фінансових відносин, що складаються між місцевими та державним бюджетами, а також усередині сукупності місцевих бюджетів. Можна стверджувати, що місцеві бюджети - це балансові розрахунки доходів і витрат, які мобілізуються й витрачаються на відповідній території. І саме завдяки організаційним формам стає можливим використання бюджету як інструменту управління розвитку регіону. Втілюючи внутрішньобюджетні відносини в зазначених формах, держава організовує взаємовідносини щодо централізації бюджетних ресурсів у розпорядження органів влади, які наділені правом представляти інтереси держави і від її імені здійснювати певні функції. Впливаючи на процеси формування бюджетних відносин (шляхом зміни принципів,

методів, способів формування доходів і видатків, їх регулювання та іншого), держава коректує встановлені бюджетні взаємовідносини, регулює канали проходження бюджетних потоків, уточнює пропорції розподілу централізованих ресурсів і забезпечує управління внутрішньобюджетними відносинами, а через бюджетні відносини – економічними процесами [1, с. 168].

Результати дослідження. Об'єктивною необхідністю формування нових економічних відносин в Україні є надання гарантій фінансової незалежності місцевим органам влади. Економічний розквіт держави безпосередньо залежить від фінансової стабільності розвитку регіонів. Практика свідчить, що влада на місцевому рівні сьогодні має справу зі складними і загрозливими проблемами, вихід з яких можливий лише запустивши фінансовий механізму для активізації економічного зростання й підвищення суспільного добробуту регіонів.

Деякі науковці розглядають проблему забезпечення фінансової основи місцевих органів влади та сутність фінансової основи місцевих органів влади як «можливість самостійного розв'язання питань комплексного фінансового забезпечення економічного і соціального розвитку даної території, що входять до компетенції відповідного рівня місцевого управління» [2, с.160].

Кириленко О.П. наголошує, що поряд з доходами місцевих бюджетів як визначальної складової фінансової незалежності місцевого самоврядування визначає роль інших ресурсів (таких, як позабюджетні, валютні фонди, муніципальні позики) у забезпеченні фінансової автономії [3].

Важливою складовою забезпечення фінансової незалежності є самоврядування у сфері фінансів. Принцип незалежності реалізується в тому, що таку систему кожен місцевий орган влади створює сам. Він обирає її модель, внутрішню структуру, визначає співвідношення між певними елементами.

Слід зазначити, що стратегічні перетворення місцевого самоврядування мають на меті належну імплементацію положень Європейської хартії місцевого самоврядування, що передбачає насамперед розмежування повноважень органів виконавчої влади та органів самоврядування, чіткий розподіл функцій між рівнями влади, підкріплений необхідними фінансовими ресурсами для їх виконання. Тобто має встановити права територіальних співтовариств на матеріально-фінансові ресурси, достатні для самостійного здійснення органами місцевого самоврядування покладених на них функцій і повноважень [5, с.97]. Принципам Європейської Хартії про місцеве самоврядування відповідає практика відкритості формування та використання ресурсів місцевих бюджетів.

Важливою складовою діяльності органів місцевого самоврядування є їхня бюджетна самостійність. Її рівень залежить як від обсягу бюджетних повноважень органів місцевого самоврядування, так і від повноти їхнього забезпечення бюджетними ресурсами. Вужчим, порівняно з бюджетною самостійністю, є поняття «бюджетна самодостатність», рівень якої відображає спроможність органів місцевого самоврядування самостійно забезпечувати потреби в бюджетних ресурсах за рахунок власних і закріплених на тривалий строк доходів, однак не віддзеркалює широту бюджетних повноважень цих органів [6].

Бюджетна самостійність формується в результаті реалізації бюджетного потенціалу фінансової незалежності цих органів – сукупності всіх можливостей забезпечення їхньої незалежності в питаннях формування, використання та регулювання місцевих бюджетів.

Реалізація бюджетного потенціалу фінансової основи місцевого самоврядування передбачає виконання таких груп завдань:

- поліпшення фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування;
- розширення їхніх повноважень з управління місцевим бюджетом;
- удосконалення структури бюджетних надходжень та оптимізація способів їхнього формування.

У зв'язку з тим, що фінансова основа місцевого самоврядування не породжує фінансову спроможність, держава має сприяти розвитку фінансової, матеріальної, економічної основи регіону. Також держава повинна забезпечити всі правові умови за для нормального функціонування органів місцевого самоврядування.

Делегування значної кількості владних повноважень до місцевих органів влади повинно одночасно супроводжуватись підвищенням фінансової спроможності цих органів влади щодо їх виконання. Підтримання такої спроможності в Україні відбувається за рахунок надання міжбюджетних трансфертів. В свою чергу, у світовій практиці трансферти є швидше інструментом фінансового вирівнювання розвитку територіальних одиниць, ніж способом підтримання фінансової спроможності місцевих органів влади.

Фінансова незалежність органів місцевого самоврядування може бути реалізована, якщо ці органи зможуть будувати власні фінансові системи на основі своїх рішень. Обсяг фінансової компетенції органів місцевого самоврядування має відповідати функціям і завданням, що покладаються на ці органи. Причому фінансова компетенція і відповідні повноваження повинні покладатись на відповідні органи одного і того ж рівня. Фінансова компетенція органів місцевого

самоврядування обмежується настільки, скільки інструментарію реалізації відповідних їм повноважень залишається у розпорядженні центральних органів влади.

Однією з основних складових бюджетної політики є регулювання місцевих бюджетів, якість та ефективність якого значною мірою впливає на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць та держави в цілому. При визначенні головних напрямів регулювання місцевих бюджетів важливим елементом є формування та виконання дохідної частини бюджетів.

Від рівня ефективності формування доходів місцевих бюджетів залежить ступінь можливості виконання органами місцевого самоврядування відповідних функцій, насамперед, щодо соціального захисту населення, надання послуг з освіти, охорони здоров'я, розвитку житлово-комунального господарства [7].

В сучасних умовах розвитку міста Ірпінь важливу роль відіграє бюджетна децентралізація, що сприяє стрімкому розвитку всіх складових міста. Реформа 2015 року (органів місцевого самоврядування) відіграла велику роль в децентралізації управлінських функцій влади, розширила можливості організаційного, фінансового та адміністративного впливу місцевих органів самоврядування на соціально-економічні перетворення Ірпінського регіону.

Задля оцінки результатів динаміки доходів бюджету міста необхідно провести відповідний аналіз фінансової інформації, який дозволяє оцінити існуючі тенденції та прийняти необхідні управлінські рішення [8]. Якщо порівнювати розподіл коштів при децентралізованому бюджеті та централізованому, можна впевнено сказати, що дані зміни несуть позитивні моменти для розвитку міста (таблиця 1).

Дохідна база у 2016 році порівняно з 2014 р зросла у 2 рази, що дало можливість реалізувати велику кількість проектів у місті. Щодо порівняльної характеристики фактичних та прогнозованих доходів міста Ірпінь то у 2014 році дохід міста склав 229,8599 млн.грн. Прогнозований дохід на 2015 рік при централізованому бюджеті був запланований на суму – 252,84589 млн.грн, а на 2016 рік – 278,130479 млн. грн..

Таблиця 1. Порівняльна характеристика централізованого та децентралізованого бюджету міста Ірпінь за 2014-2016 роки

Рік	Централізований		Децентралізований	
	2014	2015	2015	2016
Всього доходів, млн.грн.	229,8599	328,6759	328,6759	437,0022

Джерело: складено авторами на основі даних офіційного сайту Ірпінської міської ради [9]

На рисунку 1 зображено планові доходи при централізованому бюджеті та реальні показники при децентралізації бюджету міста Ірпінь.

Рисунок 1. Доходи міста Ірпінь при плановому централізованому бюджеті та бюджетній децентралізації 2014 – 2016рр.

Джерело: складено авторами на основі даних офіційного сайту Ірпінської міської ради [9]

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА КРЕДИТ

Як видно з рисунка 2 різке збільшення дохідної частини дозволило поліпшити фінансування культурної сфери, соціальної; витрат, пов'язаних із соціальним забезпеченням населення і вирішити чимало інших побутових питань у місті. Для більш детального аналізу доходів бюджету за 2014 – 2016 роки в таблиці 2.2 представлено склад і структуру доходів міста Ірпінь.

Таблиця 2. Склад і структура доходів бюджету міста Ірпінь у 2014 -2016 рр.

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	2014 рік		2015 рік		2016 рік		Відхилення: +, - 2016 р. до 2014 р.	
	тис.грн	%	тис.грн	%	тис.грн	%	тис.грн	%
Податкові надходження	125492,1	55	108791,5	34	154 940,7	38	+29 448,60	+23
Неподаткові надходження	930,1	1	682	1	2 512,6	1	+1 582,50	+1
Офіційні трансферти	103437,7	44	206964,2	64	253 494,4	61	+150 056,70	+120
Всього доходів	229859,9	100	316437,7	100	410947,7	100	+181 087,80	+144

Джерело: складено авторами на основі даних офіційного сайту Ірпінської міської ради, [9]

Таким чином, за даними таблиці 2 обсяг доходів бюджету міста Ірпінь, протягом аналізованого періоду, постійно зростає. Якщо порівняти значення 2016 року з 2014 роком, то сумарна кількість доходів міста зросла майже на 44%, що у абсолютному значенні складає 181,08780 млн. грн.

Видаткова частина місцевого бюджету відображає наслідки економічних і соціальних процесів в країні, адже видатки місцевого бюджету безпосередньо пов'язані з інтересами широких верств населення регіону й суттєво впливають на загальний соціальний стан у державі й насамперед на рівень добробуту населення, освіченості, забезпеченості медичними послугами, а також послугами в галузі культури, спорту, соціальної захищеності на випадок не передбачуваних обставин. Аналізуючи структуру видатків бюджету міста Ірпінь, можна відстежити соціальну спрямованість бюджетної політики України. Відносно висока питома вага видатків у соціальну сферу є загалом позитивна для суспільства, але не завжди для держави. Проте на цей час в Україні видатки соціального напрямку націлені виключно на фінансування споживацьких потреб, зокрема, на збільшення розмірів соціальних виплат і поетапне збільшення розміру мінімальної заробітної плати. Аналіз структури видатків бюджету м. Ірпінь у 2014-2016рр. представлено у таблиці 3.

Таблиця 3. Видатки бюджету міста Ірпінь у 2014-2016рр.

Видатки	2014р. млн.грн	2015р. млн.грн	2016р. млн.грн	Фактичні видатки за 2014 рік, млн.грн	Фактичні видатки за 2015 рік, млн.грн
Усього, у т.ч.:	248,7698	328,6759	437,0022	253,2990	425,4715
Загальний фонд	226,4796	292,4377	350,9477	229,6617	329,1053
Спеціальний фонд	22,2902	36,2382	86,0545	23,6373	96,3662

Джерело: складено авторами на основі даних офіційного сайту Ірпінської міської ради [9]

Отже, на перше місце виходить потреба у фінансуванні соціальних видатків, в цьому випадку посилюється соціальна функція міста а на рівні держави – функція забезпечення потреб громадян у суспільних благах і фінансової підтримки найбільш уразливих верств населення (рис. 2).

Задля покриття дефіциту міського бюджету та активізації його видаткової та дохідної частини, органам місцевої влади слід шукати оптимальні моделі розподілу функцій з надання послуг, додаткові джерела фінансування своїх повноважень та вдосконалення методики бюджетного планування.

Протягом багатьох років органи місцевого самоврядування у Західній Європі стурбовані питаннями підвищення продуктивності й ефективності їх діяльності. Це пов'язано, насамперед, з необхідністю вирішення складних завдань в умовах недостатності коштів. Органам місцевого самоврядування доводиться працювати в умовах, що швидко змінюються, а це потребує нових підходів і рішень. Місцева влада починає переглядати завдання і пріоритети, які вона ставила перед собою раніше, та відшуковувати найбільш економічні способи їх вирішення, відбувається корегування планів фінансування. Для того, щоб бюджет краще виконував поставлені перед ним завдання, у багатьох країнах здійснено спроби зближення принципів його формування і функціонування з метою досягнення гендерної рівності, яку міжнародна спільнота визнає як цінність, яку слід досягнути задля справедливості та суспільного розвитку. Врахування інтересів, потреб, можливостей та досвіду різних груп жінок та чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства лежить в основі гендерно-чутливої політики країни.

Рисунок 2. Динаміка витрат загального фонду бюджету м.Ірпін за 2015-2016 рр., млн.грн.
 Джерело: складено авторами на основі даних офіційного сайту Ірпінської міської ради [9]

Одним із дієвих інструментів впровадження гендерно-чутливої політики є гендерно-орієнтоване бюджетування (ГОБ). ГОБ – це застосування комплексного гендерного підходу в бюджетній політиці та бюджетному процесі на державному й місцевому рівнях, що включає розподіл бюджетних коштів за гендерним принципом, а також спричиняє посилення прозорості та підконтрольності. ГОБ – це спосіб бюджетування, у центрі якого конкретні люди – жінки та чоловіки з різних соціальних та демографічних груп.

Основними складниками процесу гендерно-орієнтованого бюджетування є:

- 1) гендерний бюджетний аналіз;
- 2) зміни в програмах та бюджетах;
- 3) системна інтеграція ГОБ у бюджетний процес.

Ключовим компонентом у процесі впровадження гендерно-орієнтованого бюджетування є гендерний бюджетний аналіз.

«Гендерне бюджетування в Україні» (далі ГОБ) здійснюється з метою підтримки Міністерства фінансів України в процесі впровадження гендерно-орієнтованого бюджетування в Україні та фінансується Шведською агенцією міжнародного розвитку і співробітництва (SIDA). Період впровадження ГОБ – п'ять років (з 2014 по 2018 рр.). Основна мета ГОБ – сприяти підвищенню економічної ефективності видатків бюджету через врахування потреб різних груп жінок та чоловіків в Україні [10].

У рамках ініціативи із запровадження гендерно-орієнтованого бюджетування в Україні, Міністерство фінансів України за підтримки «Гендерного бюджетування в Україні» розпочало пілотну роботу з гендерного бюджетного аналізу програм, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів [11].

Гендерний бюджетний аналіз – це аналіз програм, що фінансуються з бюджету, та оцінка того, наскільки їхні заходи задовольняють потреби різних груп жінок та чоловіків. Результатом гендерного бюджетного аналізу є рекомендації щодо вдосконалення програм (заходів), які фінансуються з бюджету, бюджетної та галузевих політик крізь призму гендерного підходу (впливу на різні групи жінок і чоловіків) [11].

Основні кроки проведення гендерного бюджетного аналізу наведені у таблиці 4.

Гендерний бюджетний аналіз програм, що фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, дають оцінку різним впливам наявних напрямів політики, програм і законодавчих актів на жінок і чоловіків з різних соціальних та демографічних груп.

За результатами проведеного аналізу, можна розробити рекомендації, які стосуються різних аспектів фінансування з державного та місцевих бюджетів. Рекомендації по видатках бюджетів, можуть торкатися таких питань:

- Які зміни в бюджетних видатках в рамках програми (наприклад, перерозподіл коштів на виконання різних програмних заходів) необхідні для кращого досягнення цілей гендерної рівності?
- Які показники мають застосовуватися для оцінки прогресу в досягненні цілей?

Рекомендації розроблені групою ГОБ містять пропозиції щодо збору та надання додаткових статистичних даних (наприклад, пропонувати зміни до зібраних даних або збір додаткових якісних даних тощо).

Таблиця 4. Основні кроки проведення гендерного бюджетного аналізу

Етапи (кроки)	Мета	Сутність
Крок 1. Визначення гендерних проблем у галузі (аналіз ситуації).	Аналіз становища різних груп жінок і чоловіків у конкретній галузі, якої стосується програма, обрана для аналізу.	Цей крок спрямований на визначення основних цільових груп програми, встановлення їх становища та можливостей.
Крок 2. Збір інформації (вихідних даних про програми, що аналізуються).	Аналіз вихідних даних програми, обраної для дослідження.	Цей крок спрямований на визначення основних даних про програму, її мету, завдання, основних бенефіціарів, виконавців та розмір видатків.
Крок 3. Проведення гендерного аналізу діяльності (заходів, послуг).	Аналіз основних (конкретних) видів діяльності за програмою (заходів, послуг).	Цей крок спрямований на дослідження основних заходів програми, з'ясування їх впливу на гендерну рівність у галузі.
Крок 4. Проведення гендерного аналізу видатків бюджету.	Аналіз структури видатків бюджету, спрямованих на здійснення програми та заходів, передбачених відповідним бюджетом.	Цей крок дає змогу провести оцінку розподілу бюджетних коштів між різними групами жінок і чоловіків – бенефіціарів програми.
Крок 5. Формування цілей та рекомендацій з посилення гендерної рівності.	Формування цілей та рекомендацій з посилення гендерної рівності за програмою (на заходи, послуги).	Крок спрямований на вироблення рекомендацій з досягнення гендерної рівності в межах програми.

Джерело: складено авторами на основі [11].

Результати гендерного бюджетного аналізу допоможуть прийняти рішення щодо бюджетної політики в майбутньому з урахуванням потреб чоловіків і жінок з різних груп, що дасть можливість ліквідувати нерівність у доступі до отримання послуг, що фінансуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів у всіх сферах.

Проведений гендерно бюджетний аналіз ситуації з розвитком фізичної культури і спорту в регіонах і в по Україні в цілому представлено на рисунку 3.

Рисунок 3. Кількість чоловіків і жінок серед спортсменів

Джерело: складено автором на основі [10].

Як видно з рисунку 3 в цілому по Україні серед спортсменів переважають жінки, але в окремих регіонах (Херсонська область чи м. Київ) більшу частину спортсменів становлять чоловіки, що говорить про нерівномірний розвиток фізичної культури і спорту по Україні.

За результатами гендерного бюджетного аналізу ситуації зі спортом, були розроблені рекомендації, наприклад для інвалідів у Кіровоградській області, були розроблені такі рекомендації [10]:

- виділити кошти на проведення інформаційно-просвітницьких акцій (у ДЮСШ, ЗМІ та навчальних закладах) щодо популяризації занять різними видами спорту та фізичною культурою, особливо серед дівчат;

- збільшити фінансування на розвиток спортивної інфраструктури області (будівництво, реконструкція, матеріальне обладнання), з урахуванням потреб жінок (дівчат) і чоловіків (хлопців), жителів міської та сільської місцевостей з метою створення рівних умов в отриманні послуг у галузі фізичної культури та спорту.

На основі рекомендацій щодо досягнення цілей гендерної рівності та конкретних заходів можна визначити показники для оцінки прогресу в досягненні поставлених цілей.

Запровадження такого методу управління бюджетними коштами, як гендерно-орієнтоване бюджетування, дасть можливість підвищити ефективність та прозорість бюджетних видатків та зменшити гендерні розриви в будь-якій сфері.

Отже, серед усіх проблем функціонування місцевих бюджетів, варто виділити наступні: недостаття кількість ресурсів для повноцінного забезпечення потреб територіальних громад, застарілі підходи до планування, формування та використання місцевих бюджетів, нечіткий розподіл компетенції між органами центральної та місцевої влади, нерівномірний розподіл податкових надходжень, низький рівень самостійності місцевих бюджетів.

У ст. 9 Європейської Хартії місцевого самоврядування прямо передбачено право органів місцевого самоврядування на власні адекватні фінансові ресурси, якими вони можуть вільно розпоряджатися в межах своїх повноважень [6].

Нова система вирівнювання дозволила залишати більшу частину коштів на місцях. Органи місцевого самоврядування стали менше залежати від прийнятих в центрі рішень (рис. 4).

Для того, щоб місцеві бюджети, зокрема і в місті Ірпінь стали основою фінансової самостійності місцевих властей, потрібно здійснити ряд заходів:

- по-перше, необхідно чітко розподілити компетенції між органами центральної влади, регіонального та місцевого самоврядування і поступово переходити до децентралізації державних фінансів;

- по-друге, джерела податкових надходжень необхідно розподілити між центральною і місцевою владою в адекватності виконання ними функцій, що повинно знайти своє відображення в законодавстві про місцеве самоврядування;

- по-третє, потрібно надати органам місцевого самоврядування можливість самостійно встановлювати перелік місцевих податків і зборів та їх ставки [13, с. 8].

Рисунок 4. Дотаційність місцевих бюджетів в 2014-2015 рр., млн.грн

Джерело: складено автором на основі [12]

Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що реформа децентралізації 2015-2016 років позитивно вплинула на розвиток місцевих фінансів, оскільки дала поштовх для акумулювання громадам власних фінансових ресурсів на розвиток своєї інфраструктури та сприяє формуванню фінансової незалежності органів місцевого самоврядування.

Висновок. Доходи місцевих бюджетів мають давати змогу вирішувати завдання покладені на органи місцевого самоврядування. Місцеві органи влади повинні мати у своєму розпорядженні

достатні фінансові ресурси, якими вони можуть вільно розпоряджатись в межах своїх повноважень та об'єднаних громад.

Аналіз гендерно-орієнтовного бюджетування чітко показує, наскільки важливим є об'єктивний підхід до формування видатків з бюджету. Демонструє необхідність глибокого, комплексного аналізу усіх сфер фінансування, з метою раціонального та ефективного розподілу коштів місцевого та державного бюджетів.

Аналіз проблем функціонування місцевих бюджетів, а також теорії та практики існування бюджетних систем в країнах з ринковою економікою дає змогу сформулювати низку рекомендацій, направлених на зміцнення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування:

- для підвищення ефективності формування та використання місцевих бюджетів необхідно підвищити рівень фінансової самостійності місцевих бюджетів, чітко розподіливши обов'язки та методи фінансування, закріпивши все на законодавчому рівні;

- необхідно розширити права органів місцевого самоврядування та збільшувати джерела формування місцевих бюджетів (наприклад, самостійно встановлювати податки та збори і ставки на них);

- держава має відслідковувати, щоб керівники органів місцевого самоврядування були фінансово грамотними. Це сприяє більш ефективному і раціональному використанню коштів місцевих бюджетів;

- необхідно чітко розподілити компетенції щодо розв'язання конкретних завдань між центральними органами влади і органами місцевого самоврядування;

- збільшити частку місцевих бюджетів у бюджетній системі, за рахунок місцевих податків і зборів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, запозичених коштів, адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами місцевої влади, доходи від операцій з капіталу, що відповідають загальноєвропейським тенденціям фінансової децентралізації бюджетного процесу;

- розширити перелік місцевих податків і зборів за рахунок запровадження податків із цільовим використанням одержаних коштів;

- активізувати систему регулювання міжбюджетних відносин та оперативності надання міжбюджетних трансфертів;

- запровадити орган фінансового контролю місцевих рад, який буде уповноважений контролювати надходження, розподіл і витрачання коштів від власних джерел доходів місцевого самоврядування.

Список використаних джерел

1. Бондарук Т. Концептуальні засади реформування місцевих бюджетів України / Т. Бондарук // Світ фінансів. - 2011. - №2. - С. 168-171.
2. Субботович Ю. Бюджетна децентралізація та зміцнення фінансів органів місцевого самоврядування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Київ, 2012. - С. 44-46.
3. Кириленко О.П. Фінансова незалежність місцевого самоврядування / О.П. Кириленко. // Фінанси України. – 2001. – №1. – С. 34–39.
4. Сеньків Т.В. Самостійність місцевих бюджетів: стан, проблеми та шляхи зміцнення / Т.В. Сеньків // Економічний форум. - 2012. - № 1. - С. 8.
5. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985 (у редакції від 16.11.2009) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_036.
6. Кужелев М.О. Механізм взаємовідносин «центр–регіон» у контексті забезпечення фінансової безпеки регіону / Кужелев М.О. // Вісник Донецького університету (Серія В. Економіка і право). - Донецьк: ДонГУ, 2001. - №1. - 192-196
7. Чугунов О.І. Аналіз виконання доходів місцевих бюджетів України / О.І. Чугунов. // Наукові праці НДФІ. – 2007. – №40. – С. 60–66.
8. Кужелев М.А. Аналитическая обработка и анализ финансовой информации / М.А. Кужелев // Финансы, учет, банки (сб. науч. тр.). - Донецьк: УкрНТЭК, 2001. – випуск № 5. – С. 36-41
9. Офіційний сайт Ірпінської міської ради: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <http://imr.gov.ua/>.
10. Клатцер Е. Гендерно-орієнтоване бюджетування: аналіз програм, які фінансуються з бюджету, з позиції гендерної рівності / Е. Клатцер, Т. Іваніна. – Київ, 2016. – 35 с.
11. ГОБ Гендерний бюджетний аналіз програм, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів / О. Б. Г. – Київ, 2016. – 89 с.

12. Сеньків Т.В. Самостійність місцевих бюджетів: стан, проблеми та шляхи зміцнення / Т.В. Сеньків // Економічний форум. - 2012. - № 1. - С. 8.

13. Сайт Інституту бюджету та соціально - економічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу:<http://www.ibser.org.ua>.

References

1. Bondaruk T. Kontseptual'ni zasady reformuvannya mistsevykh byudzhativ Ukrayiny // Svit finansiv. - 2011. - №2. - S. 168-171.

2. Subbotovych YU. Byudzhetna detsentralizatsiya ta zmitsnennya finansiv orhaniv mistsevoho samovryaduvannya // Visnyk Kyyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. - Kyyiv, 2012. - S. 44-46.

3. Kyrylenko O.P. Finansova nezalezhnist' mistsevoho samovryaduvannya // Finansy Ukrayiny. – 2001. – №1. – S. 34–39.

4. Sen'kiv T.V. Samostiynist' mistsevykh byudzhativ: stan, problemy ta shlyakhy zmitsnennya // Ekonomichnyy forum. - 2012. - № 1. - S. 8.

5. Yevropeys'ka khartiya mistsevoho samovryaduvannya vid 15.10.1985 (u redaktsiyi vid 16.11.2009) : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_036.

6. Kuzhelyev M.O. Mekhanizm vzayemovidnosyn «tsentr–rehion» u konteksti zabezpechennya finansovoy bezpeky rehionu // Visnyk Donets'koho universytetu (Seriya V. Ekonomika i pravo). - Donetsk: DonHU, 2001. - №1. - 192-196

7. Chuhunov O.I. Analiz vykonannya dokhodiv mistsevykh byudzhativ Ukrayiny // Naukovi pratsi NDFI. – 2007. – №40. – S. 60–66.

8. Kuzhelev M.A. Analitiches'kaya obrabotka I analiz finansovoy informatsii // Fynansy, uchet, banky (sb. nauch. tr.).- Donetsk: UkrNTÉK, 2001. – vypusk No 5. – S. 36-41

9. Ofitsiyyny sayt Irpins'koyi mis'koyi rady : <http://imr.gov.ua/> .

10. Klattser E., Ivanina T. Henderno-oriyeyentovane byudzhetu: analiz proham, yaki finansuyut'sya z byudzhetu, z pozytsiyi hendernoyi rivnosti. – Kyyiv, 2016. – 35 s.

11. НОВ Hendernyy byudzhetnyy analiz proham, yaki finansuyut'sya z derzhavnoho ta mistsevykh byudzhativ / O. B. H. – Kyyiv, 2016. – 89 s.

12. Sen'kiv T.V. Samostiynist' mistsevykh byudzhativ: stan, problemy ta shlyakhy zmitsnennya // Ekonomichnyy forum. - 2012. - № 1. - S. 8.

13. Sayt Instytutu byudzhetu ta sotsial'no - ekonomichnykh doslidzhen' : <http://www.ibser.org.ua>.

ДАНИ ПРО АВТОРІВ

Кужелєв М.О., доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, директор навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи,

Плахотнюк В.В., студент навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи, Університет державної фіскальної служби України

вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, 08201, Київська область, Україна

ДАНИЕ ОБ АВТОРАХ

Кужелев М.А., доктор экономических наук, профессор, академик Академии экономических наук Украины, директор учебно-научного института финансов, банковского дела,

Плахотнюк В.В., студент учебно-научного института финансов, банковского дела, Университет государственной фискальной службы Украины

ул. Университетская, 31, г. Ирпень, 08201, Киевская область, Украина

DATA ABOUT THE AUTHORS

Kuzheliev M.O., Doktor of Science (Economics), Professor, Director of Educational and Scientific Institute of Finance and Banking,

Plahotniuk V.V., a student of the Training and Research institute of Finance and Banking, University of the State Fiscal Service of Ukraine

31, Universitetska street, Irpin, 08201, Ukraine